

Il brevetto Europeo con effetto unitario: procedura di registrazione e strategie di tutela

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano – Technology Transfer Office. E-mail: massimo.barbieri@polimi.it)

Introduzione

Il brevetto con effetto unitario è un titolo giuridico che avrà efficacia solo ed esclusivamente nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, che avranno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPCA) e che presumibilmente entrerà in vigore dal 2023.

L'acquisizione di tale effetto, per il titolare di un brevetto Europeo, sarà piuttosto semplice.

È indubbio che sussisteranno generazioni di brevetti unitari, con un ambito territoriale differente e che tale effetto non sarà retroattivo.

Il brevetto unitario: come ottenerlo

Il brevetto unitario si conseguirà con la medesima procedura di deposito ed esame attualmente in vigore presso l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO). Alla concessione del brevetto europeo (EP), il titolare dovrà decidere se avvalersi del classico sistema di validazione nazionale al momento in uso oppure se richiedere che sia applicato l'effetto unitario o effettuare entrambe le procedure (per convalidare il brevetto in quegli Stati che non fanno parte della UE o che non partecipano alla cooperazione rafforzata o che non hanno siglato l'UPCA).

Il titolare del brevetto EP concesso dispone di un tempo limitato per richiedere la registrazione dell'effetto unitario, che dovrà essere effettuata nella stessa lingua della procedura scelta in fase di deposito della domanda di brevetto: il titolare dovrà provvedere a inviare tale richiesta (modulo denominato UP Form 7000) entro un mese dalla data di pubblicazione della menzione di concessione sul Bollettino Ufficiale dei brevetti EP (v. Figura 1).

Figura 1 – Schema di registrazione e convalida dell'effetto unitario

È possibile un ripristino dei diritti entro due mesi dalla scadenza del mese di registrazione dell'effetto unitario, ma deve essere fornita una comprovata motivazione affinché la richiesta possa essere accolta.

Nel caso in cui si prevedano esigue possibilità di accettazione da parte dell'EPO, è consigliabile provvedere al più presto ad effettuare le classiche convalide nazionali.

Per quanto riguarda le traduzioni, il legislatore europeo ha disposto che, per un periodo transitorio (compreso tra sei e dodici anni), la registrazione dovrà essere corredata di una traduzione del testo in:

- inglese, se il brevetto è stato concesso in francese o tedesco;

- in una qualsiasi lingua dell'Unione Europea, a discrezione del titolare del brevetto, se la procedura di concessione è stata effettuata in lingua inglese.

Il testo tradotto è uno dei documenti necessari per poter richiedere l'effetto unitario; le istanze non corredate di traduzione saranno comunque accettate ma con riserva: il titolare del brevetto dovrà fornire il testo entro un mese (non rinnovabile) dalla notifica dell'EPO, altrimenti la domanda sarà respinta. Nel caso in cui la richiesta fosse rifiutata dall'EPO in via definitiva, il titolare potrà effettuare le classiche convalide nazionali (gli Stati dovranno prevedere una qualche forma di "salvataggio", qualora il termine di tre mesi dalla notifica di concessione fosse già scaduto).

Al termine del periodo transitorio o almeno fino a quando non sarà disponibile un software affidabile e preciso, sarà effettuata una traduzione automatica del testo brevettuale in tutte le lingue della UE, senza costi aggiuntivi per il titolare.

In caso di contenzioso, il titolare del brevetto unitario dovrà fornire, a proprie spese, una traduzione completa del testo nella lingua dello Stato in cui è avvenuta la contraffazione oppure dove il potenziale contraffattore è domiciliato.

Copertura geografica

Non tutti i 38 Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) potranno partecipare al nuovo sistema unitario ma solo quelli che fanno parte dell'Unione Europea (sono esclusi Regno Unito, Svizzera, Turchia, ...) e che già hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPCA).

Dei 27 Stati membri dell'Unione, tre (Polonia, Croazia e Spagna) hanno deciso di non aderire al sistema di cooperazione rafforzata.

Potenziali benefici e limitazioni

Grazie all'Accordo sul Tribunale Unificato, al brevetto unitario sarà garantita una tutela giuridica uniforme, con un identico effetto valido per tutti i territori per il quale è stato ottenuto.

Per questo motivo il brevetto con effetto unitario potrà essere limitato, revocato o annullato in tutti gli Stati, mentre un tradizionale brevetto EP può essere tuttora abbandonato in uno o più Paesi in cui è stato convalidato.

Le tasse annuali di rinnovo di un brevetto unitario sono calcolate essere inferiori rispetto alle attuali (almeno fino alla decima annualità, con riferimento a quattro Paesi di convalida – v. Grafico 1).

Grafico 1 – Tasse di rinnovo per il brevetto unitario

Uno sconto sul pagamento delle tasse (15%) potrà essere richiesto dai titolari se dichiareranno di voler concedere i brevetti in licenza a terzi.

Oltre a questo modico vantaggio monetario, c'è da considerare l'unicità del rinnovo (e quindi un risparmio consistente negli onorari richiesti dai corrispondenti brevettuali esteri).

La tassa di rinnovo dovrà essere pagata entro tre mesi dalla notifica della registrazione dell'effetto unitario, per evitare la sovrattassa. Dalla data in cui è dovuto il pagamento della tassa di rinnovo, si conteggiano i sei mesi di eventuale proroga.

L'EPO tratterrà il 50% dell'importo, mentre il restante sarà devoluto agli Stati membri.

Il tribunale unificato dei brevetti (UPC)

Il tribunale unificato dei brevetti avrà giurisdizione in merito alla contraffazione e alla nullità dei brevetti unitari ed europei ma per un periodo transitorio di sette anni (eventualmente prorogabili di altri sette) la competenza (ma solo sui brevetti EP) sarà estesa anche ai tribunali nazionali.

Durante questo periodo sarà possibile dissociare un brevetto EP (o una domanda pubblicata) dal sistema unitario (cosiddetto "*opt-out*"), a meno che un'azione giudiziaria non sia stata intentata dinanzi al tribunale unificato.

Per poter far valere questa procedura, sarà necessario presentare una richiesta (in qualsiasi momento e un mese prima della scadenza del periodo transitorio) e la domanda sarà annotata nel Registro dell'UPC. Solo così ai tribunali nazionali sarà conferita una giurisdizione esclusiva, anche se per un periodo transitorio.

La procedura di *opt-out* può essere ritirata.

Nella seguente tabella (1) viene esemplificato il caso di un brevetto EP convalidato in Italia.

	Brevetto EP (senza <i>opt-out</i>)	Brevetto EP (con <i>opt-out</i>)	Brevetto nazionale
Giurisdizione	Tribunale unificato (UPC) e tribunali italiani nel periodo transitorio. Poi esclusiva UPC.	Esclusiva dei tribunali italiani solo nel periodo transitorio. Dopo questa fase provvisoria, l' <i>opt-out</i> non sarà più possibile.	Tribunali italiani

Tabella 1 – Esempi di giurisdizione di un brevetto EP convalidato in Italia

Nel caso di due o più co-titolari, il domicilio del primo della lista determinerà la legge applicabile.

Valutazione del portafoglio brevettuale

Un'azienda (o un'università) che detiene in portafoglio un certo numero di brevetti europei, dovrà decidere su quali converrà applicare la procedura di *opt-out* (per esempio quelli dotati di un minor passo inventivo).

Da prendere in considerazione sarà anche l'eventuale deposito di domande divisionali¹, sulle quali si potrebbe presupporre di non richiedere l'*opt-out*, mantenendo tale prerogativa solo sul brevetto principale.

Strategie di registrazione e convalida

La scelta di registrare o meno l'effetto unitario dipenderà esclusivamente da fattori economici e di mercato.

Un'azienda con sede legale ed operativa in Italia e con un mercato prevalentemente nazionale o comunque circoscritto a pochi paesi europei potrebbe limitarsi ai depositi nazionali oppure al brevetto europeo con le convalide nazionali, richiedendo la procedura di *opt-out*.

Nel caso, invece, delle multinazionali ma anche delle università o delle startup (o spin-off accademiche), l'ottenimento di un brevetto europeo con effetto unitario è sicuramente più vantaggioso sotto il profilo del licensing e della valutazione pre-money.

Sarà da valutare l'opportunità di attivare o meno la procedura di *opt-out*, almeno nei casi in cui la probabilità di incorrere in un eventuale contenzioso è alta o se il brevetto concesso è piuttosto debole.

Nella seguente tabella (2) sono esemplificati alcuni casi, in cui la variabile principale è il mercato.

	Mercato	Strategia brevettuale	Brevetto unitario	Brevetto EP (convalide)	Opt-out
<i>Azienda 1</i>	Italia	Brevetto in Italia	no	no	
<i>Azienda 2</i>	Italia, Francia, Germania	Brevetto Europeo	no	sì (IT, FR, DE)	sì
<i>Azienda 3</i>	Europa	Brevetto Europeo	sì	sì (per i Paesi esclusi dall'UPC)	da valutare

Tabella 2 – Esempi di strategie brevettuali

Conclusioni

Il brevetto unitario non è un fascio di brevetti nazionali come il brevetto europeo ma un titolo unico ed indivisibile, valido nei territori dei Paesi che avranno ratificato l'Accordo sul tribunale Unificato (UPCA) alla data di registrazione dell'effetto unitario. Questo darà origine a differenti generazioni di brevetti unitari, con eterogenee coperture territoriali.

¹ Le domande divisionali potrebbero avere una copertura territoriale differente dal brevetto principale.

Il tribunale unificato dei brevetti avrà competenza esclusiva sui brevetti EP con effetto unitario, tranne i casi in cui non sia attivata la procedura di *opt-out*.

L'unicità del titolo non consentirà un abbandono selettivo in uno o più Paesi e il mantenimento della tutela in altri.

Lo svantaggio principale è dovuto al fatto che, in caso di revoca, il brevetto unitario perderà di efficacia in tutti gli Stati che hanno aderito all'UPCA.

Bibliografia e note

- M. Cardoso, The Unitary Patent era is about to begin: what to expect? The Patent Lawyer https://inventa.com/uploads/624c53745fc7f_Inventa_TPL59.pdf
- Unitary Patent Guide (2nd Edition , April 2022) <https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/index.html>
- L. Davenport, T. Hopkin, What Happens If I Miss THE Deadline For Requesting A Unitary Patent? (28 June 2022), <https://www.mondaq.com/uk/patent/1206458/what-happens-if-i-miss-the-deadline-for-requesting-a-unitary-patent>
- The Unitary Patent (UO) & Unified patent Court (UPC), The Opt-Out Guide <https://www.twobirds.com/-/media/pdfs/expertise/intellectual-property/upc/upc-the-opt-out-guide---2022.pdf>
- THE UNITARY PATENT AND THE UNIFIED PATENT COURT <https://www.jonesday.com/en/insights/2022/05/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court>